

EMPLOYER BRANDING: APLICAÇÃO DE CONCEITOS DE MARKETING E COMUNICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA VENCER A ESCASSEZ DE TALENTOS NO SETOR DE TECNOLOGIA

 DOI: 10.5281/zenodo.6795879

Juliana Nascimento Alves da Silva

*Assessora de Comunicação, bacharel em Publicidade e Propaganda pela UNICAP e
especialista em Marketing pelo MBA USP/ESALQ. E-mail:
jnascimento@icloud.com.*

Resumo: Este trabalho se propõe a investigar os pontos de contato e diferenças entre marca comercial e marca empregadora, utilizando como base o contexto da escassez de talentos do setor de tecnologia no Brasil. A metodologia utilizada na pesquisa foi de natureza exploratória descritiva, pautada, sobretudo, em fontes bibliográficas e pesquisas de mercado. O aporte teórico está construído com base no estudo do *branding* (Aaker, Keller, Machado, Rowles), do marketing (Kotler) e também do conceito mais recente, o *employer branding* (Clavery). O cruzamento das informações colhidas entre as diversas áreas de conhecimento, associado a dados recentes sobre o cenário de mão de obra insuficiente e tendências de trabalho, possibilitou a identificação de conceitos e técnicas decorrentes dos estudos de Comunicação social que podem ser aplicadas pela área de Recursos Humanos (ou setor responsável) nas estratégias das organizações para atração e retenção de colaboradores.

Palavras-chave: *Employer Branding*. Comunicação. Marketing. Tecnologia. Estratégia.

Abstract: The purpose of the this article is to investigate the connections and the differences between commercial brand and employer brand, using the scarcity of talents in the technology market from Brazil. The methodology used in the research was a descriptive and exploratory approach, based in bibliographic resources and market researches. The theoretical part is based on the branding studies (Aaker, Keller, Machado, Rowles), in marketing (Kotler) and also, in the newest concept of employer branding (Clavery). The informations crossover obtained in several knowledge areas, in association with recent data about the lack in the specialized technology people and work tendencies, make possible the identification of concepts and technics about the social communication studies that could be applied for the companies' human resources (or another responsible area) in the strategies to attract and retain professional people. Said that, this study brought initial indications about the similarities between the concepts and also some ways to apply in a professional ambient in any technology company and also, in others business segments, amplifying

the possibilities of branding actions for a important stakeholder and essential element to any company: Their current and future professionals.

Keywords: Língua Inglesa. Mesma formatação do Resumo em Língua Portuguesa.

INTRODUÇÃO

Pense numa grande marca. Provavelmente veio à cabeça aquela com propagandas inesquecíveis ou talvez uma que traga uma memória afetiva, um cheiro, um sabor, uma experiência. Geralmente uma marca amada tem essas e outras características. Mas e quando se trata de uma empresa para se trabalhar? A propaganda na TV e a experiência como cliente são suficientes para aceitar uma proposta de trabalho? Em um cenário pandêmico com altas taxas de desemprego, pode parecer estranho que alguém não queira atuar em uma empresa que admira. Contudo, o contexto pode mudar quando há mais vagas do que mão de obra especializada, como é o caso do setor de tecnologia no Brasil que possui um déficit de 24 mil profissionais por ano na área. ([BRASSCOM, 2021](#)). Para este setor, a oferta de uma vaga precisa ir além do salário e dos benefícios e é nesse ambiente que os conhecimentos sobre *branding*, comunicação e marketing entram como ferramentas essenciais pela busca do match perfeito entre empresas e pessoas.

A evolução do trabalho

O mundo mudou e as relações de trabalho mudaram com ele. Assim, desde a criação da máquina a vapor até a atual 4ª Revolução Industrial, caracterizada, entre outras coisas, pela forte presença da inteligência artificial e da integração global por meio das tecnologias, o trabalho se modificou de diversas formas e a própria tecnologia tem grande participação nisso (SCHWAB, 2018).

É bom lembrar que, nos anos 70, o trabalho era visto apenas como uma forma de ganhar dinheiro, sendo a felicidade, a satisfação e a realização nesse ambiente, pontos que não eram sequer questionados. Os movimentos sindicais no final da década e início dos anos 80 tiveram considerável impacto na mudança da percepção do trabalhador em relação às organizações (CLAVERY, 2020).

Foi também apenas na década de 80 que o conceito de “melhores empresas para se trabalhar” foi criado. Ao ser convidado para escrever um livro sobre as

melhores empresas para se trabalhar nos Estados Unidos, Robert Levering, jornalista experiente em cobrir fatos referentes ao mundo do trabalho, não acreditava inicialmente que existissem boas empresas para trabalhar, na perspectiva dos seus empregados. Após diversas pesquisas, ele realmente identificou, confirmando parcialmente sua previsão, que havia vários funcionários insatisfeitos com seus empregos. Contudo, para sua surpresa, também descobriu que havia colaboradores que gostavam sim de atuar em suas organizações (GPTW, 2021).

No Brasil, a Constituição de 1988 colabora com a transformação da visão sobre o ambiente de trabalho. A nova legislação fortaleceu o sistema de proteção aos trabalhadores, ratificando, criando e ampliando direitos. Além disso, contribuiu para que mais pessoas tivessem acesso aos benefícios, garantindo que eles fossem direitos fundamentais (IPEA, 2015).

Claramente o papel social do trabalho mudou e a tecnologia, como apontado anteriormente, contribuiu fortemente para isso. De Masi (2000) lembra que no Sec. XIX, a força de trabalho era composta basicamente de operários e trabalhadores braçais. A partir de 1980, devido à informatização, os equipamentos começaram a substituir os funcionários e o trabalho intelectual passa a ganhar destaque.

Essa mudança significa a necessária substituição de uma cultura (moderna) do sacrifício e da especialização, cuja finalidade era o consumismo, por uma outra (pós-moderna) do bem-estar e da interdisciplinaridade, cuja finalidade é o crescimento da subjetividade, da afetividade e da qualidade de trabalho e da vida (DE MASI, 2000, p. 313).

O paradoxo da tecnologia

De acordo com a pesquisa Escassez de Talentos 2020 (2021), 54% das empresas ao redor do mundo relatam a dificuldade de encontrar profissionais qualificados para suas companhias (MANPOWERGROUP, 2020).

O cenário descrito é bem parecido com o do setor de TI no Brasil, atualmente. No segundo trimestre de 2021, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística registrou uma taxa de 14,1%, representando 14,4 milhões de desempregados (IBGE, 2021). Em contraponto, a Brasscom (2021), Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais revela que esse mercado irá demandar 420 mil profissionais até 2024.

O paradoxo não para por aí. Em 2020, mesmo com a pandemia do Coronavírus, o setor de TIC cresceu 4,4%, criando cerca de 59 mil novos postos de trabalho no Brasil. A perspectiva de investimento até 2024 é de R\$413,5 bilhões, sendo as maiores fatias destinadas aos segmentos de software (36,6%) e de serviços (30,9%), de acordo com os dados da Brasscom (2021).

Apesar do crescimento exponencial do setor de TIC, a expectativa é que apenas 46 mil pessoas com esse perfil de trabalho se formem por ano, um déficit de 260 mil profissionais até 2024 (BRASSCOM, 2021). Diante destes dados, é natural perguntar: como as empresas de Tecnologia podem atrair profissionais qualificados para trabalhar?

Para os líderes e setores de Recursos Humanos deste setor, saber o que as pessoas querem no ambiente de trabalho é essencial para a evolução do mercado. Sem colaboradores capazes de desempenhar suas funções, sejam elas de programação, desenvolvimento de *softwares*, testes, entre outras, projetos não são concluídos, investimentos podem ser adiados e o impacto financeiro e de marca para as empresas sem precedentes.

Mais do que encontrar perfis com características profissionais compatíveis com as vagas, é importante ser preciso na escolha. O setor de TI é o campeão quando o assunto é taxa de *turnover* (13,2%), ganhando inclusive do varejo (13%), conhecido pela grande rotatividade de profissionais (COMPUTERWORD, 2019). E este não é um problema apenas das pequenas e médias empresas. O tempo médio de um profissional na Amazon e no Google, consideradas “Titãs da Tecnologia” é abaixo de 2 anos (ITBUSINESS.CA, 2017).

Figura 1 - Média de tempo de permanência dos colaboradores em empresas de tecnologia

Fonte: ITBUSINESS.CA (2017)

Os dados apresentados trazem duas informações importantes. A primeira é que não é simples encontrar profissionais qualificados para atuar em empresas ou áreas de tecnologia. A segunda é que, quando identificados e contratados, não é fácil mantê-los como funcionários por muito tempo. Alguma semelhança entre os desafios de atração e manutenção de talentos com o processo de encontrar os clientes certos e convencê-los a continuar consumindo os mesmos produtos ou serviços?

Uma marca, diversos pontos de contato

Poderíamos dizer que uma mesma marca tem mais de uma faceta ou forma de se mostrar dependendo do seu objetivo ou do público? Para responder essa pergunta é preciso definir primeiramente o que é marca.

Aaker (2015, p.1) diz que marca “é a promessa de uma empresa ao cliente de concretizar aquilo que ela simboliza em termos de benefícios funcionais, emocionais de autoexpressão e sociais”.

A *American Marketing Association (AMA)* apud Keller e Machado (2006, p. 2), traz uma visão mais técnica, que vê a marca como “um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupos de fornecedores e diferenciá-los da concorrência”.

Keller e Machado afirmam que “uma marca é uma entidade perceptiva com raízes na realidade, (...) pois reflete as percepções e idiossincrasias dos consumidores” (2006, p.10). Os autores ainda lembram que a palavra *brand* (marca em inglês), deriva do nórdico antigo “brandr”, que significa “queimar”, fazendo relação aos proprietários de gado que queimavam (marcavam) seus animais com o objetivo de identificá-los como parte do seu rebanho.

O interessante entre esses conceitos é que todos apontam seus holofotes apenas sobre a definição de marca que abrange a relação entre empresa e cliente, desconsiderando a relação entre empregado e organização, sem citar a definição de “cliente interno”, muito utilizada para definir o papel dos colaboradores perante as ações de comunicação e marketing nas empresas.

Importante lembrar que as marcas ultrapassam as barreiras dos produtos e serviços, afinal, pessoas e organizações também podem ser vistas como marcas, já que também têm imagens que precisam ser comunicadas e gerenciadas. Além disso, uma marca forte é um meio de garantir vantagem competitiva (KELLER e MACHADO, 2006).

Segundo Clavery (2020, p.36), há quatro tipos de marca: a marca comercial, a corporativa ou institucional, a pessoal e a empregadora. Neste artigo, o enfoque está em duas delas: na Marca Comercial, ou seja, “a imagem da marca e reputação dos seus produtos e serviços” e na Marca Empregadora, que é a imagem e a reputação da organização como empregadora.

O Employer Branding

Um conceito recente sobre a chamada “marca empregadora” vem aos poucos ganhando espaço nas discussões utilizando um caminho alternativo ao da comunicação. As áreas de Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas, diante da

escassez de talentos, abraçaram o *Employer Branding*, que é “a percepção, a reputação da marca de uma empresa como empregadora, que é diferente da percepção da marca como instituição ou negócio ou como provedora de produtos e serviços” (CLAVERY, 2020, p.37).

De acordo com dados fornecidos pela plataforma SCIELO⁶ (2021), o termo “comunicação interna” é encontrado em 140 publicações e, quando a busca pela mesma expressão é realizada na língua inglesa (*internal communication*), o número sobe para 389. Por outro lado, o termo “*employer branding*” aparece em apenas 6 resultados, e sua versão em português “marca empregadora”, em nenhum.

Como descrito anteriormente, o mundo do trabalho mudou e, sendo as empresas parte da sociedade, é compreensível que as relações dessa mudança com as marcas também tenham passado por transformações.

Assim, diferente da marca comercial, a marca empregadora coloca o ponto de vista do colaborador no centro, abordando aspectos interessantes não sobre determinadas características de um produto ou serviço, mas sim respondendo a pergunta: por que essa empresa é um bom lugar para se trabalhar?

O termo *Employer Branding* foi dito pela primeira vez em 1990 por Simon Barrow, *chairman da People in Business*, em uma conferência. Seis anos depois, ele e Tim Ambler abordaram o tema no artigo “*The Employer brand*” no *Journal of Brand Management*, um primeiro passo para usar as estratégias de comunicação e marketing em ações de recrutamento e seleção na área de Recursos Humanos (CLAVERY, 2020).

Aaker (2015) concorda que, mais do que nunca, as fronteiras entre os departamentos de Comunicação/Marketing e outras áreas das empresas estão cada vez mais invisíveis. As organizações parecem ter entendido que marca é um ativo da empresa e que ela permeia todas as atividades do negócio. Mais do que estimular vendas, ela também afeta o crescimento sustentável e vai além do aspecto tático: quando é considerada um ativo, deixa de ser reativa e passa a ser estratégica.

Dessa forma, os silos organizacionais estão cada vez mais dissolvidos, justamente porque as táticas de cada área só fazem sentido se conectadas à

⁶ Biblioteca digital de livre acesso e modelo cooperativo de publicação digital de periódicos científicos

estratégia da empresa. Além disso, essa ideia precisa ser entendida e aceita internamente, afinal, apenas se os colaboradores acreditarem nela a estratégia se torna possível (AAKER, 2015).

Sobre a importância dos funcionários acreditarem na estratégia e abraçá-la, Sinek (2018), afirma que os clientes nunca vão amar uma empresa até que os funcionários amem primeiro e compartilhem do seu propósito. Contudo, entendemos que o amor não é um sentimento que se constrói sem uma base sólida. Para alcançá-lo, é preciso passar por outras etapas.

Segundo Roberts (2004, p. 105), as Lovemarks ou marcas do amor “são criadas por conexões emocionais com os consumidores que extrapolam os argumentos e benefícios racionais”. Na visão do autor, para que uma marca seja amada ela precisa ser respeitada e, para isso, é necessário que desempenho, reputação e confiança estejam entre os princípios organizacionais. Então, como construir uma estratégia com foco nesse tipo de experiência?

O que as estratégias das marcas comerciais podem nos ensinar?

Assim como a marca comercial tem diversos pontos de contato com seu público-alvo, o trabalho da marca voltado à jornada do colaborador também possui etapas de interação importantes que servem de base para o trabalho de comunicação.

Caso fôssemos fazer uma relação rápida entre esses dois tipos de marca, encontraríamos alguns pontos comuns entre elas no que se refere a conceitos, mídias e estratégias de comunicação e marketing. Na tabela abaixo, estão algumas relações equivalentes entre essas duas visões de marca, apontando como uma mesma estratégia pode ser útil para ambas as situações.

Tabela 2 – Aplicação comparativa da mesma estratégia em marcas comerciais e marcas empregadoras

Estratégia	Marca Comercial	Marca Empregadora
Marketing Digital (Campanhas de Pesquisa/segmentação)	Segmentação de público-alvo e definição de mídias e canais de divulgação com foco no aumento das	Entendimento sobre quais as mídias os profissionais de tecnologia costumam acessar para melhorar a comunicação

	vendas ou conhecimento do produto	com esse público e atrair seu interesse
Monitoramento de Rede	Mapeamento das reclamações sobre os produtos e serviços com foco em ajustar e melhorar a experiência do consumidor Ex. Reclame Aqui	Identificação dos pontos fortes e fracos da organização para a melhoria da experiência do colaborador de TI, entendendo o que faz diferença para esse profissional Ex: <i>Glassdoor</i>
Posicionamento de marca	Consolidação de atributo da marca diante dos consumidores e da concorrência Ex: Características intrínsecas ou extrínsecas do produto	Fortalecimento de valores da marca empregadora que fazem sentido para os profissionais de tecnologia Ex: Cultura Organizacional
Pesquisa de Mercado	Investigação de forma estruturada sobre os pontos fortes e fracos do produto/serviço	Medição e acompanhamento do nível de satisfação e lealdade dos times internos em relação às políticas da empresa

Fonte: Elaborada pela autora

Outros conceitos ajudam a exemplificar como as ferramentas de comunicação, *branding* e marketing auxiliam as empresas na gestão dessa marca empregadora. Neste artigo, vamos abordar a persona, a proposta de valor e a democracia de marca.

Persona

A persona “é uma criação fictícia do seu cliente ideal. Ela é baseada em dados reais sobre comportamento e características demográficas dos seus clientes” (RESULTADOS DIGITAIS, 2021). Apesar do conceito estar relacionado aos consumidores, saber com quem estamos nos comunicando é primordial para iniciar um diálogo e isso serve tanto para vender sabonetes quanto para atrair um candidato a participar de um processo seletivo.

Dessa forma, a criação da persona é uma ferramenta poderosa que colabora com o entendimento dos diferenciais da marca que fazem sentido para aquele grupo de pessoas. No caso da marca empregadora, esse conceito colabora com o

conhecimento de “quem são e como são os talentos que sua empresa necessita para que você consiga traduzir as suas promessas de valor como empregador de maneira adequada e convincente para cada grupo” (CLAVERY, 2020, p. 73).

Ao criar uma persona (ou personas) dos profissionais de TI de uma empresa é possível identificar quais as principais atividades desse grupo, hobbies, interesses e necessidades dentro e fora do ambiente corporativo. Com base nessas informações, é possível desenvolver uma estratégia mais consistente de ações e conteúdo tanto para as pessoas que já fazem parte do time de colaboradores (contribuindo com a satisfação e permanência), como também para os profissionais que ainda não colocaram a empresa no radar de possibilidades para um novo emprego.

Proposta de valor

Entregar valor é uma expressão conhecida entre aqueles que trabalham com vendas, comunicação, marketing e criação de conteúdo. Para Rowles (2019, p. 37), a proposta de valor “é uma promessa da oferta de valor que deve ser relevante e confiável para a audiência alvo. Para Kotler (2003, p. 219), “é a experiência total prometida pelo produto, respaldada por seu fornecimento efetivo e confiável”.

Trazendo para a realidade do *Employer Branding*, temos o EVP ou *Employer Value Proposition* (Proposta de Valor do Empregador) que “é desenvolvido para identificar quais são os reais motivos que um candidato escolhe se aplicar para uma oportunidade de trabalho em uma empresa e um colaborador decide se engajar e permanecer nela” (CLAVERY, 2020, p. 77)

Em ambos os cenários, entregar valor significa entregar o que foi prometido. Ao comunicar sua proposta de valor, geralmente uma empresa vai trazer benefícios e características intrínsecas e extrínsecas de um produto, como o cheiro ou sensação ao usá-lo. Já a marca empregadora vai direcionar seu olhar para a cultura organizacional e também para os valores da organização, como colaboração e criatividade, por exemplo. O importante desse conceito é que, nos dois casos, a proposta de valor deve ser criada a partir do cruzamento entre interesses reais do consumidor/candidato/colaborador e do propósito da empresa.

Democracia de Marca

De acordo com Rowles (2019, p.28), democracia de marca “é a ideia de que a sua marca não é o que você diz ser, mas, sim, a soma de tudo o que dizem que ela é”. Em tempos de internet, com dados sendo criados a todo o momento, é importante estar atento aos discursos que são preferidos na rede. Mapear o que se fala da marca é importante tanto para a marca comercial quanto para a empregadora.

Sobre esse impacto da internet na vida corporativa, Blackshaw *apud* Domingues (2013, p.95) diz que “a revolução tecnológica da internet trouxe uma dimensão totalmente nova à credibilidade das empresas”. Dessa forma, as mídias tradicionais como TV, rádio e jornal, por exemplo, deixam de ser as únicas detentoras da informação e passam a dividir espaços com site, blogs, fóruns e com as redes sociais digitais, onde o conteúdo é disseminado de forma rápida, alcançando pessoas em todo o mundo.

Kotler et al (2017) acreditam que a mídia social oferece às pessoas o sentimento de pertencimento, a ideia de uma só comunidade. Até então, as marcas estavam habituadas a controlar tudo o que era comunicado sobre elas, contudo, com a internet, essas empresas não conseguiram mais fiscalizar o conteúdo criado pelas novas comunidades de consumidores.

Sites como Reclame Aqui⁷, onde esses mesmos consumidores avaliam os produtos/serviços das empresas atribuindo-lhes uma nota é um bom exemplo de como essa troca acontece na prática. Algo semelhante ocorre com as marcas empregadoras. No Glassdoor⁸, funcionários e ex-funcionários avaliam as organizações de forma anônima por meio de nota e também de comentários revelando os prós e contra das empresas. Entender que assim como produtos são alvo de reclamações ou boicotes, organizações também podem ser expostas por processos seletivos mal executados ou atos discriminatórios presentes numa reunião, por exemplo. Dedicar-se ao estudo sobre os impactos da mudança de comportamento

⁷O Reclame Aqui é um site de resolução de conflitos com mais de 30 milhões de consumidores cadastrados e 1 milhão de reclamações realizadas por mês. Disponível em <https://www.reclameaqui.com.br/institucional/>. Acesso em 30.10.2021

⁸Plataforma que oferece insights sobre a experiência do funcionário com base em milhões de avaliações. Disponível em: <https://www.glassdoor.com/about-us/>. Acesso em: 30.10.2021

dos consumidores e do seu ativismo também é estar atento a possíveis desdobramentos sobre a atitude dos atuais e ex-funcionários de uma organização. Pensando no cenário de TI, é interessante mapear quais são as principais queixas dos colaboradores dessas empresas e atuar nas ações internas a partir delas.

De toda forma, é sempre importante lembrar que “o que uma marca concorrente não consegue copiar é uma organização (seu pessoal, cultura, programas de tradição, ativos e capacidades), pois ela é única e especial” (AAKER, 2015, p. 43). E essa também é a essência do *Employer Branding* ou marca empregadora. Assim, o trabalho é encontrar o que é único na empresa e usar as estratégias de comunicação e marketing para ampliar seu alcance e conhecimento pelas pessoas.

Por outro lado, fica claro que apesar dos pontos de contatos serem diversos, o trabalho da marca empregadora é diferente do da marca comercial. Além disso, de acordo com Clavery (2020, p. 47), “uma marca comercial forte não garante uma marca empregadora forte porque através dela não é transmitida a proposta de valor do empregador”. A confirmação disso é que mesmo as grandes empresas ainda enfrentam dificuldades de atrair e manter seus talentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados e informações apresentados neste artigo é perceptível como os profissionais de comunicação e marketing possuem ferramentas que podem ampliar o alcance das ações relacionadas à contratação e retenção de pessoas, colaborando fortemente com as estratégias da gestão de Recursos Humanos ao utilizar seus conhecimentos para potencializar o resultado das áreas e transformar a realidade das organizações.

REFERÊNCIAS

AAKER, David. 2015. *On Branding: 20 princípios que decidem o sucesso das marcas*. Editora Bookman. Porto Alegre, RS, Brasil.

BRASSCOM. 2021. Relatório Setorial 2020 Macrossetor de TIC. Disponível em: <<https://brasscom.org.br/relatorio-setorial-2020-macrossetor-de-tic/>>. Acesso em: 01.10.2021.

CLAVERY, Suzie. 2020. Isso é Employer Branding? Um livro para (des)construir tudo aquilo que você (acha que) sabe (ou não) sobre o tema. Editora Leader, 1ª edição. São Paulo, SP, Brasil.

COMPUTERWORLD. 2019. Retenção de Talentos é um dos Maiores Desafios da TI em 2019. Disponível em: <<https://computerworld.com.br/carreira/retencao-de-talentos-e-um-dos-maiores-desafios-da-ti-em-2019/>>. Acesso em: 26.10.2021.

DE MASI, Domenico. 2000. O Ócio Criativo. Entrevista a Maria Serena Paieri. Editora Sextante. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

DOMINGUES, Izabela. 2013. Terrorismo de Marca. Editora Confraria do Vento. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

IBGE. 2021. Desemprego. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php>> . Acesso em: 15.10.2021.

IPEA. 2015. 2024 - Breve histórico das mudanças na regulação do trabalho no Brasil. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3513/1/td_2024.pdf> Acesso em: 05.10.2021.

ITBUSINESS.CA. 2017. Average tech giant employeestaysfewerthantwoyears, Paysafinds. Disponível em: <<https://www.itbusiness.ca/news/average-tech-giant-employee-stays-fewer-than-two-years-paysa-finds/9422>>. Acesso em: 15.11.2021.

GPTW. 2021. Valores e História. Disponível em: <<https://gptw.com.br/sobre-nos/valores-e-historia>>. Acesso em: 05.10.2021.

KELLER, Kevin Lane. MACHADO, Marcos. 2006. Gestão Estratégica de Marcas. Editora Pearson. São Paulo, SP, Brasil.

KOTLER, Philip.; Kartajaya, H.; Setiawan, I. 2017. Marketing 4.0 – Do tradicional ao digital. Editora Sextante, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

KOTLER, Philip. 2003. Marketing de A a Z: 80 conceitos que todo profissional precisa saber. Editora Campus. 2ª Edição. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

MANPOWERGROUP. 2020. Fechando o gap das competências: o que os trabalhadores querem. Disponível em: <https://www.manpowergroup.com.br/wps/wcm/connect/manpowergroup/2d5f748e-01ad-4965-97d0-18d429bade77/MPG-BR-Escassez-de-Talentos-2020.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_2802IK01OORA70QUFIPQ192H31-2d5f748e-01ad-4965-97d0-18d429bade77-n7RF.e..> Acesso em: 22.10.2021

_____. 2021. Escassez de Talentos 2020. O que os trabalhadores querem #2. O Futuro dos Trabalhadores, por Trabalhadores: um Próximo Normal melhor para todos. Disponível em <<https://home.manpowergroup.com.br/pt-br/oqueostrabalhadoresquerem>>. Acesso em 11.10.2021

RESULTADOS DIGITAIS. 2021. Persona: como e por que criar uma para sua empresa. Disponível em: <<https://resultadosdigitais.com.br/blog/persona-o-que-e/>>. Acesso em: 30.10.2021

ROBERTS, Kevin. 2004. Lovemarks. O futuro além das marcas. Ed. M. Books do Brasil. São Paulo, SP, Brasil.

ROLEWS, Daniel. 2019. Digital Branding: Estratégicas, Táticas e Ferramentas para Impulsionar o seu Negócio na Era Digital. Editora Autêntica Business, 1ª edição. São Paulo, SP, Brasil.

ROCK CONTENT. 2020. Dossiê das gerações: o que são as gerações Millennials, GenZ, Alpha e como sua marca pode alcançá-las. Disponível em: <<https://rockcontent.com/br/blog/dossie-das-geracoes/>>. Acesso em: 26.10.2021

SCIELO. 2021. Employer Branding. Disponível em: <<https://search.scielo.org/?lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=suimary&fb=&page=1&q=employer+branding>>. Acesso em: 01.12.2021

SCHWAB, Klaus. 2018. A Quarta Revolução Industrial. Edipro; 1ª edição. São Paulo, SP, Brasil.

SINEK, Simon. 2018. Comece pelo porquê: como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. GMT Editores/Editora Sextante. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.